

MOTURIDIYLIK TA'LIMOTI VA HOZIRGI ZAMON 2025-yil 4-5 oktabr

**MOTURIDIYLIK TA'LIMOTI VA
HOZIRGI ZAMON**
**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi**
MAQOLALAR TO'PLAMI

Samarqand, 2025-yil 4 – 5-oktabr

Moturidiylik ta'limoti va hozirgi zamon – respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. – Samarqand, 2025. – 309 b.

Ushbu respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi "Imom Moturidiy tavalludining 1155-yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi PQ-102-son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hamda buyuk vatandoshimiz, islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Moturidiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy-ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganishni rag'batlantirish, moturidiylik ta'limotiga xos bag'rikenglik va mo'tadillik tamoyillarini xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda zamonaviy yondashuvlar, fikr va tavsiyalarni o'zida aks ettirgan. Mazkur to'plamda O'zbekistondagi Imom Moturidiy talimotining zabardast tahlilchilari va olimlarining tavsiyaviy xarakterdagi munosabatlari ushbu to'plamda aks etgan.

Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Kengashining 2025-yil 29-sentyabrdagi 02 sonli yig'ini qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mas'ul muharrirlar:

Sh.T.Ravshanov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand tamadduni tarixi kafedrasi mudiri, (PhD), dotsent</i>
M.J.Buzrukov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand tamadduni tarixi kafedrasi dotsenti. (PhD)</i>
A.A.Ungalov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand tamadduni tarixi kafedrasi o'qituvchisi, (PhD)</i>

Taqrizchilar:

M.Amonov	<i>Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi, (PhD)</i>
I.I.Sulaymonov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mumtoz adabiyot tarixi kafedrasi mudiri. Professor.</i>
A.R.Samadov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti falsafa va milliy g'oya kafedrasi mudiri. Professor.</i>

Tahrir guruhi:

R.D.Yo'ldoshev, O.J.Irisqulov, J.B.Vafayeva, M.B.Yakubova, M.G'.Xasanov, A.S.Yakubov, Sh.Hamdamova, O'.Nazarov, Sh.Sayfullayev

1-2-SHUBALAR. IX–X ASRDA ILMIIY-MA'NAVIIY MUHIT VA IMOM MOTURIDIYNING TA'LIMOTI; MOTURIDIYLIK TA'LIMOTINING TARIXIY ILDIZLARI VA MARKAZIY OSIYODAGI RIVOJLANISH BOSQICHLARI	
Шовосил ЗИЁДОВ <i>Мотуридий калом мактаби тарихини ўрганишда Чокардица қайроқ тошларининг ўрни</i>	7-12
Sarvar SAIDOV <i>Imom Moturidiyning kalom ilmiga oid qarashlari: falsafiy tahlil</i>	13-17
Shokir G'OFFOROV <i>From the history of the madrassahs of Uzbekistan</i>	17-29
Nadim MACIT <i>Ebu Mansûr el-Matüridi: peçelenmiş bir anlayışın öncüsü</i>	30-36
Q.M. NASRITDINOV, M.I. RAUPOVA <i>Abu Mansur al-Moturidiyning hayoti va ilmiy merosi tarixidan</i>	36-39
Жўрабек ЧЎТМАТОВ <i>Холид ибн Зиёд Термизий – термизийлар калом мактабининг илк намоёндаси сифатида</i>	39-45
Muxlisa MIRZAEVA <i>Saljuqiylar davrida hanafiy-moturidiy birligi</i>	45-49
Shoira HAMDAMOVA <i>Al-Moturidiy va uning dualistlar hamda dahriylar bilan bahsi</i>	50-55
Jahongir TURDALIYEV <i>Ilk o'rtta asrlar Sug'dda vujudga kelgan empirik bilimlarning Moturidiy ta'limotidagi o'rni</i>	55-65
Halima HABIBULLAYEVA, Muhabbatxon AGZAMOVA <i>Naqshbandiylik tariqatida Qur'on tafsiri va hadislar sharhining o'ziga xos jihatlarining qiyosiy tahlili</i>	66-70
Feruza ISMATULLAYEVA <i>Abu Mansur Moturidiy falsafiy merosining shaxs ma'naviyatini yuksaltirishdagi o'rni</i>	71-73
Elbek G'ANIYEV <i>Abu Mansur al-Moturidiy ijtimoiy qarashlarining ilmiy tahlili</i>	74-77
Shohzod SAYFULLAYEV <i>Abu Mansur al-Moturidiy: Samarqanddan boshlangan ilmiy-ma'rifiy meros</i>	77-81
Muniba QODIROVA <i>IX-X asrlarda ilmiy-ma'naviy muhit va imom moturidiyning ta'limoti</i>	81-84
Rafiq O'RALOV <i>Abu Mansur al-Moturidiy hayoti va faoliyati</i>	85-87
Салохиддин ЎРОҚОВ <i>Абу Мансур Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Маҳмуд ал-Ҳанафий ас-Самарқандий</i>	87-90

Lutfiyaxon ULUG'OVA <i>Mahdumi A'zam hayoti va faoliyati</i>	90-94
3-4-SHO'BALAR. IMOM MOTURIDIYNING KALOM ILMIDAGI O'RNI VA ILMIY MEROSINING O'RGANILISHI; MOTURIDIYLIK MEROSINING XX-XXI ASRLARDAGI TALQINI, ILMIY MEROSINIG QAYTA TIKLANISHI VA JADIDCHILIK HARAKATI: TARIXIY TAJRIBA VA ZAMONAVIY SABOQLAR	
Azizbek UNGALOV <i>Islom sivilizatsiyasi va mahalliy an'analar o'rtasidagi sinkretlashuvda moturidiylik ta'limotining o'rni</i>	94-101
Санжарбек ДЖУМАНОВ <i>Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида Имом Мотуридий илмий меросининг ўрганилиши</i>	101-107
Muxriddin JO'RAYEV <i>Imom Moturidiyning hadis ilmlariga munosabati</i>	107-112
Pirnazar RAJAPOV <i>Buyuk Saljuqiylar davri (1038-1157) da Xurosonda kalom ilmi rivoji</i>	112-115
Shoxida MIRAXMEDOVA <i>Moturidiy ta'limoti va bugungi diniy-ma'naviy hayot</i>	116-118
Z <i>Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyasini takomillashtirish: Imom Moturidiy qarashlari asosida</i>	118-120
Mehribon SHODIYEVA <i>Qalb va aql uyg'unligi: moturidiylik ta'limotining bugungi davrdagi talqini</i>	121-123
Nasiba QANDIMOVA <i>Motrudiylk ta'limoti va hozirgi zamon</i>	124-127
Orzigul NE'MATOVA <i>"Husni xulq" tushunchasining shakllanishi va uning motrudiya ta'limotidagi ahamiyati</i>	127-133
Zumrad AGZAMOVA <i>Moturidiy asarlarida ma'naviy qadriyatlarning tutgan o'rni va ahamiyati</i>	134-139
Manzura BEKCHANOVA, N. XAKIMOVA <i>Moturidiylik ta'limoti va hozirgi zamon</i>	140-143
Mashhura MATCHONOVA, SH.TO'XTIYEV <i>Imom Moturidiy va uning izdoshlari ilmiy merosining islom ilmlari rivojidagi o'rni</i>	144-148
Ayubxon RAXMATXONOV <i>Yangi O'zbekistonda imom Moturidiy ilmiy merosiga e'tibor</i>	148-151
Q.R.MAHAMADJONOV, D.M.TURDIYEVA <i>Moturidiylik ta'limoti va hozirgi zamon</i>	152-158

M.Z.SHOKIROVA <i>Moturidiylik ta'limoti va hozirgi zamon</i>	158-161
Ruxshona MAMASAI DOVA, Nurmuhammad USMONOV <i>Imom Motrudiy asarlarining Markaziy Osiyo ilmiy-ma'naviy hayotidagi o'rni</i>	162-165
Marjona RAVSHANOVA <i>Moturidiyning "Kitob at-tavhid" asari va uning ilmiy falsafiy qarashlari</i>	165-168
Mohidil NE'MATOVA <i>Imom Moturidiyning kalom ilmidagi o'rni va ilmiy merosining o'rganilishi</i>	168-170
5-6-SHUBALAR. MOTURIDIYLIK MAKTABINING XALQ ONGIDA SAQLANISHI VA UNING OG'ZAKI IJOD, MAROSIMLAR HAMDA MADANIY XOTIRADAGI IFODASI; MOTURIDIYLIK VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA DINIY-MA'NAVY TAHDIDLAR: RADIKALIZMGA QARSHI MAFKURAVIY IMMUNITET	
Мамаюнус ПАРДАЕВ, Фарход НАБИЕВ <i>Имом Мотрудийнинг бағрикенглик гоёсини маънавиятни юксалтиришдаги аҳамияти</i>	171-175
Джамиля ВАФАЕВА <i>Рационализм и вера: актуальность идей Абу Мансура аль-Матуриди в современной философии</i>	175-180
Jamol JURAKULOV <i>Moturidiylik maktabining xalq ongida saqlanishi va uning xalq xotirasidagi ifodasi</i>	180-183
М.И.НАСПУЛЛАЕВ, Г.Б.НОРМУРОДОВА <i>Предпосылки и особенности центральноазиатского возрождения</i>	183-188
Рустам ЙУЛДОШЕВ <i>Янги Ўзбекистонда ёшларнинг дунёвий ва диний дунёқарашларини уйғун шакллантириш ва ривожлантириш концепцияси»ни ишлаб чиқиш зарурияти ва уни амалга ошириш тадбирлари (шартлари)</i>	188-199
Sherbek RAVSHANOV <i>Globalashuv sharoitida diniy-ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashda moturidiylik merosining dolzarbligi</i>	199-208
Dilmurod MAMARASULOV <i>Samarqandda birinchi ilm markazlarining shakllanishi va ularning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan omillar</i>	209-219
Madina O'RINBOYEVA <i>Imom al-Moturidiyning ilmiy merosining yoshlar ta'lim tarbiyasidagi o'rni va roli</i>	219-223
Faxritdin XUDOYNazarov	224-226

<i>Imom Moturidiy aqidasida mo'tadillik tamoyillari va ularning zamonaviy radikal g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitet shakllantirishdagi ahamiyati</i>	
Umidjon ABDURAXMONOV, Kaxramon MAMARAXIMOV <i>Yoshlar intellektual salohiyatini oshirishda Imom Moturidiyning kalom ilmidagi ilmiy merosining ahamiyati</i>	227-230
Феруз З. ХОЛМУМИНОВ <i>Хитойда мотуридийлик таълимоти ни тарғиб қилган саййид ажалл шамсиддин умар бухорий</i>	230-235
Суннатулла АБДУЛЛАЕВ <i>Мотуридийлик таълимоти да радикализмга қарши мафкуравий иммунитет (рукниддин самарқандий илмий мероси асосида)</i>	235-240
Dilorom XAMIDOVA <i>Tarixiy shaxsning badiiy siyomosi</i>	240-245
Aziza BOTIRALIYEVA <i>Globalashuv jarayonida diniy-ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashda moturidiylik maktabining ahamiyati</i>	246-248
Dildora PO'LATOVA <i>Moturidiylik ta'limoti va hozirgi zamon</i>	248-258
Parinoz OTAQULOVA <i>Moturidiylik va globalashuv sharoitida diniy-ma'naviy tahdidlar; radikalizmga qarshi mafkuraviy immunitet</i>	259-262
Xikmatillo MO'MINOV, Ilmiy rahbar: Jo'rabek CHO'TMATOV <i>Moturidiylik ta'limoti va ijtimoiy birdamlik</i>	262-265
Qobul XUBBIMOV <i>Imom Moturidiy – hidoyat imomi</i>	266-267
Akmal S. YAKUBOV <i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti</i>	267-271
Muhammadixon BUZRUKOV <i>“Sharh al-aqoid an-nasafiy” asarining Samarqand davlat universitetida saqlanayotgan qo'lyozma nusxalari</i>	272-277
Bekzod JOMONQULOV <i>Moturidiylik ta'limotida aql va adolat tamoyillari hamda ularning zamonaviy fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi ahamiyati</i>	278-288
Azizjon JUMABOYEV <i>Moturidiy ta'limotining asosiy g'oyalari</i>	288-291
M.M. САИДОВ, А.Э. БЕРДИМУРОДОВ, А.Н. САНДИБОЕВ <i>Чокардизада олиб борилаётган сўнги тадқиқотлар</i>	292-296
Muxlisa ERGASHOVA <i>Imom Moturidiyning kalom ilmidagi o'rni va ilmiy merosining o'rganilishi</i>	296-305
Меҳроҷиддин АМОНОВ <i>Чокардиза қабристони қачон ташкил топган?</i>	305-307

uyg'unligini ta'minlashga xizmat qilgan yirik intellektual merosdir. Ushbu ta'limotni chuqur o'rganish nafaqat tarixiy, balki zamonaviy diniy-ma'rifiy siyosat uchun ham ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Shavkat Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. Boboyorov H. Imom Moturidiy va uning aqidaviy merosi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
4. Aliyev A. Markaziy Osiyo islom tafakkuri tarixida Motrudiylik maktabi. – Toshkent: Fan, 2005.
5. Xolmatov N. Islom aqidashunosligi tarixi. – Toshkent: TDSHI nashriyoti, 2018.
6. Al-Moturidi, "Kitob at-Tavhid". Qohira nashri.
7. .Al-Moturidi, "Ta'vilot al-Qur'on". Istanbul nashri.
8. .Karimov, I. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". Toshkent, 2008.
9. .Ziyoev, H. "O'rta asr musulmon tafakkuri tarixi". Toshkent, 2012.
10. Abduqodirov, A. "Moturidiya maktabi va uning zamonaviy ahamiyati". Toshkent, 2019.

“HUSNI XULQ” TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MOTRUDIYA TA'LIMOTIDAGI AHAMIYATI

Ne'matova Orzigul Axmedovna

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada “husni-xulq” tushunchasining shakllanishi va uning Abu Mansur Motrudiy ta'limotidagi o'rni tahlil qilinadi. Husni-xulq – insonning iymoni, aql-zakovati va odob-axloqi bilan chambarchas bog'liq fazilat sifatida ko'rsatiladi. Motrudiy nazarida, yaxshi xulq Alloh tomonidan inson fitratiga ato etilgan bo'lib, uni aql orqali to'g'ri rivojlantirishi asoslanganligi ochib beriladi. Maqolada Motrudiy axloqiy qadriyatlarni shariat va aql uyg'unligida baholab, husni-xulqni faqat tashqi muomala emas, balki ichki e'tiqod va ma'naviy kamolot ifodasi sifatida taqdim etgani yoritiladi. Shuningdek, maqolada husni-xulqning asosiy fazilatlarini – adolat, mehr-shafqat, sabr-toqat va rostgo'ylik kabi jihatlar Motrudiy qarashlari asosida izohlanadi. Ushbu tadqiqot Motrudiy ta'limotining axloqiy merosini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Motrudiy, husni-xulq, axloq, aql, iymon, shariat, fazilatlar, ma'naviy kamolot, odob, fitrat.

Ҳозирги кунда “Хусни-хулқ” масаласи долзарб бўлиб, бу масала нафақат бугунги кунда, балки ҳамма даврларда зарур ҳодиса ҳисобланади ва доим шундай бўлиб қолади. “Аллоҳ таоло ҳар бир инсонни ўзига хос хусусиятлар, хулқ-атворлар билан яратган. Бу хусусиятлар ичида ўзгалардан ўрناق олиш, кимгадир ўхшашга интилиш, ибратланиш кабилар ҳам бор. Бунинг ҳикмати эса инсоннинг яхшилик, гўзаллик ва камолот сари интилишига лаёқатли бўлиши ҳамда бундан манфаат олиб, икки дунё саодатига эришишдир”[1:3]. Бу жараён инсоният тараққиётининг ажралмас қисми бўлиб, жамиятнинг юксалишида муҳим ўрин тутди. Шунингдек, ўрناق олиш ва ибрат олиш инсоннинг комилликка интилишида муҳим восита ҳисобланади. Агар инсон яхшилик, гўзаллик ва камолот сари интилаётган кишиларга эргашса, у шахсий ҳаётида ҳам, жамият тараққиётида ҳам улкан муваффақиятларга эришади. Бироқ бунда инсон мустақил тафаккур қилиш қобилятини йўқотмаслиги, шунчаки кўр-кўрона тақлид қилмаслиги лозим. Фақат яхши фазилатларни ўзлаштириш, маърифат ва ахлоқий юксалишга интилиш инсонни икки дунё саодатига етаклайди. Демак, бошқалардан ўрناق ва ибрат олиши инсон учун табиий ҳол бўлиб, агар у онгли равишда амалга оширилса, бу инсон камолотига, ҳаётининг маъно-мазмунли бўлишига хизмат қилади. Ҳар бир жамият ва ҳар бир шахс – хоҳ эркак бўлсин, хоҳ аёл бўлсин, гўзал хулққа эҳтиёжи бор. Буюк ва комил шахсиятдан ўрناق олувчи жамият аъзоси турли фазилатларга, яхши хислатларга эга бўлади, юрти, оиласи обод бўлади.

“Хусни-хулқ” инсоннинг шахсияти ва ижтимоий ҳаётидаги муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Инсон хулқ-атвори нафақат индивидуал ривожланишга, балки бутун жамиятнинг фаровонлигига ҳам ҳисса қўшадиган ижтимоий воқеиликдир. Хусни-хулқ тушунчасининг фалсафий асосларини тадқиқ этиш, назарий ва методологик жиҳатларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга ҳодиса ҳисобланади. Ушбу тушунча инсоннинг ахлоқий ва эстетик жиҳатдан ибрат ва намунани, гўзалликни, хулқ-атвор эса ижтимоий муносабатлар муҳим ўрнини белгилаб беради. “Хусни-хулқ”ни назарий жиҳатдан тадқиқ этишда, унинг ахлоқий, эстетик, ижтимоий ва психологик жиҳатларини қамраб олган ҳолда тадқиқ этилса ушбу воқеиликнинг ҳақиқий мазмун-моҳияти очиб берилади.

Хусни-хулқ тушунчаси ахлоқ фалсафасининг “яхшилик ва ёмонлик, адолат ва ноҳақлик, ҳақиқийлик ва сохталик каби меъёрий категориялари билан таҳлилий ўрганилгандагина унинг моҳиятини тўлиқ англаш имкониятига эга бўлинади”[2:109]. “Хусни-хулқ” шундай мураккаб ҳодисаки, уни бир нечта фанлар нуқтаи-назаридан таҳлил қилинганда унинг мазмуни очиб берилади. “Хусни-хулқ”ни эстетик жиҳатдан инсон қарашлари гўзалликка бўлган муносабатини белгилаб беради. Гўзаллик хулқ-атвор ва ижтимоий

муносабатларга ўз таъсирини кўрсатади. “Хусни-хулқ” тушунчасини ижтимоий контекстда ўрганилиши зарур ҳолат ҳисобланади. Чунки, ижтимоий нормалар, анъаналар ва маданият хусни-хулқнинг шаклланишида муҳим рол ўйнайди.

Инсоннинг ички дунёсида унинг мотивлари, орзу-инлишлари мужассамлашган. Айнан “хусни-хулқ” ва хулқ-атвори ўртасидаги боғлиқлик, психологик ҳолат билан белгиланади. “Хусни-хулқ”ни методологик жиҳатдан ўрганишда таҳлил қилиш ва анализ муҳим аҳамиятга эга. “Хусни-хулқ” тушунчасининг тарихий ривожланишини ўрганиш орқали унинг ретроспектив ривожланиши, замонавий талқин ва тенденциялари тарихийлик методи орқали ёндошилганда моҳиятини тўлиқ англаш мумкин.

Хусни хулқ – бу инсон ички дунёсини ва руҳий оламини гўзаллаштирибгина қолмай, унинг феъл атворида ҳам намоён бўладиган гўзал фазилатдир. Шу билан бирга хусни халқ деган сўз ҳам борки, бу кишининг ташқи гўзаллигини ифода этади. Хусни хулқсиз хусни халқ нисбий гўзалликдир. Инсон табиатидаги хулқлар икки хил бўлиб – улар ахлоқи ҳамида ва ахлоқи замима деб номланади.

“Хусни-хулқ” атамаси ўзбек тилидаги икки арабча “хусн” (гўзаллик, чирой) ва “хулқ” (ахлоқ, феъл-атвор)” [3:565] сўзларининг бирикмасидан ташкил топган. Бу атама инсоннинг чиройли ахлоқий фазилатлари, яхши хулқи ва одоб-ахлоқининг гўзаллиги маъносида ишлатилади.

“Хусни-хулқ” (الخلق حُسن) – арабча ибора бўлиб, “одобли хулқ” ёки “яхши хулқ” деган маънони англатади. Бу тушунча ислом анъаналари ва фалсафасида чуқур илдизларга эга бўлиб, унинг талқини қўлланишига кўра истилоҳларда турлича маъноларда ҳам қўлланилади. “Хусни-хулқ” кўп қиррали тушунча бўлиб, диний ҳамда дунёвий маъноларда ҳам ишлатиладиган универсал атамдир. Ушбу атама асрлар давомида долзарб бўлиб келган, жамият ва маданиятдаги ўзгаришлар билан ҳамоҳанг ривожланишда давом этмоқда.

“Хусни-хулқ” атамасини таҳлил қилар эканмиз, араб тилида рефлексли шахс олошларининг мавжуд эмаслиги, бу тушунчани моҳиятини тўлиқ қамраб оладиган, атамани европа фалсафасида ҳам, ёки рус фалсафий тафаккурида ва фалсафага оид луғатларда учратмадик. Тадқиқот ишимизда ва илмий мақолаларимизнинг рус ва инглиз тилидаги изоҳларида ҳам “Хусни-хулқ” атамаси тарзида ифодаланган.

Ислом тафаккури тарихида алоҳида ўрин тутган мутафаккир Абу Мансур Мотрудий (870–944) асарларида ахлоқий қадриятлар масаласига катта эътибор берилган. Унинг таълимотида “хусни-хулқ” тушунчаси, яъни гўзал хулқ ва яхши ахлоқ масаласи марказий ўрин тутди. Мотрудий фикрича, инсоннинг хусни-хулқи – нафақат жамиятдаги муомала меъёрларини белгиловчи унсур, балки унинг эътиқоди ва илоҳий иродага муносабатининг кўзгуси ҳамдир.

Мотрудий таълимотига кўра, хулқ ва ахлоқ инсон фитратига боғлиқ ҳолда яратилган. Унга кўра, инсон ўз табиатида яхшилик ва ёмонликни англаш қобилиятига эга. Хусни-хулқ эса ана шу табиий қобилиятнинг ижобий ривожини натижасидир. Инсондаги яхши хулқ – меҳр-шафқат, адолат, сахийлик, ҳалоллик каби сифатларнинг намоён бўлиши орқали кўринади. Мотрудий назарида, хусни-хулқ Аллоҳ томонидан берилган ақл воситасида ривожлантирилади. Инсон ўз ақлидан тўғри фойдаланиш орқали тўғри ахлоқий қарорлар қабул қилади ва хусни-хулқни мустаҳкамлайди.

Мотрудий ахлоқий қадриятларни баҳолашда ақлнинг ролига алоҳида урғу беради. Унингча, “яхшилик ва ёмонлик ўз моҳиятига кўра ақл билан идрок этилади. Аллоҳ одамларга ақл ато этган ва у орқали улар яхшиликни ёмонликдан ажрата оладилар. Шу сабабдан, хусни-хулқ инсоннинг иродаси ва ақлини тўғри ишлатиш натижасида шаклланади” [4]. Мотрудий инсонни фақат шарият ҳукмларига амал қилгани учун эмас, балки ақлий ва иродавий равишда яхшиликка интилгани учун ҳам мақтайди.

Унинг фикрича, Аллоҳ томонидан юборилган пайғамбарлар одамларга хусни-хулқни англаштириш ва уни ҳаётга тадбиқ этишни ўргатиш учун келганлар. Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в) “Мен хусни-хулқни мукамал қилиш учун юборилдим” деган ҳадисида ҳам бу фикр ифодасини топади. Мотрудий бу ҳадисни шарҳлаб, инсоний камолотнинг асоси яхши хулқ ва фазилатлар эканлигини таъкидлайди. Хусни-хулқ шунчаки ташқи кўринишдаги одоб-ахлоқ қоидаларига амал қилиш эмас, балки қалбдаги иймон, ички тозаллик ва Аллоҳга садоқат билан уйғунлашган ахлоқий фазилатдир.

Мотрудий таълимотида хусни-хулқ фақат дунёвий манфаат учун эмас, балки Аллоҳ ризоси учун амалга оширилиши зарур экани таъкидланади. Унинг фикримча, “инсонлар фақат одамларга ёқиш ёки жамиятда обрў топиш учун эмас, балки Аллоҳнинг буйруқларига итоат қилиш ва иймонини мукамаллаштириш учун яхши хулқ билан яшашлари керак”[5]. Шу боис, Мотрудий ахлоқий амалларни иймон билан чамбарчас боғлайди ва хусни-хулқни иймоннинг зарурий натижаси сифатида кўради.

Хусни-хулқнинг асосий унсурлари сифатида Мотрудий меҳрибонлик, сабр-тоқат, кечиримлилик, адолат, ростгўйлик ва сахийликни кўрсатади. Унга кўра, бу фазилатлар инсонни нафақат жамиятда обрўли қилади, балки унинг Аллоҳ олдидаги мақомини ҳам юксалтиради. Мотрудий “инсон табиатида баъзан нафсий истаклар ва шайтоний васвасалар сабабли ёмон хулқлар пайдо бўлиши мумкинлигини ҳам эътироф этади”[6]. Шу сабабли, хусни-хулқни сақлаш ва ривожлантириш учун ўз устида доимий равишда ишлаш, нафсга қарши курашиш ва ақлни доимий равишда ҳаққа йўналтириш зарур.

Мотрудий таълимотида ахлоқий қадриятлар шариат билан ҳам уйғун ҳолда тасвирланади. Унинг фикрича, шариат кўрсатмалари хусни-хулқни ривожлантириш ва тўғри йўналтириш учун муҳим восита ҳисобланади. Шариат орқали яхшиликка даъват этиш ва ёмонликдан қайтариш амалиётлари мустаҳкамланади. Бироқ, Мотрудий хусни-хулқни фақатгина шариат ҳукмларига амал қилиш билан чегараламайди. У буни инсон табиатидан, ақлий англаш ва қалб поклиги орқали орттирилиши керак бўлган сифат деб тушунтиради.

Мотрудий таълимотида хусни-хулқ – инсон иймонининг амалий кўриниши, ақл ва нафс ўртасидаги мувозанат натижасидир. Инсон ўзининг ахлоқий фазилатларини Аллоҳга яқинлашиш воситаси сифатида кўриб, хусни-хулқни доимий равишда ривожлантиришга интилиши керак. Мотрудий бизга шуни ўргатадики, ҳақиқий хусни-хулқ – бу фақат ташқи одоб эмас, балки ички поклик, ақл ва иймон билан уйғунлашган мукамал инсоний фазилатдир.

“Хусни-хулқ” – бу инсоннинг одоб-ахлоқи, яхши феъл-атвори ва комил инсон фазилатларини ифодаловчи тушунчадир. Ислом тафаккурида, хусусан, Мотурудия таълимотида "хусни-хулқ" инсон камолотининг ажралмас қисми сифатида қаралади. Бу тушунча тарихий тараққиёт давомида ривожланган бўлса-да, Мотуридий уни чуқур фалсафий асосда мустаҳкамлаб берди. Қуйида ушбу тушунчанинг шаклланиши ва Мотурудия таълимотидаги аҳамияти асосида бешта хулосани кўриб чиқамиз:

1. Исломда хусни-хулқ тушунчаси Қуръон оятлари ва Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.) ҳадисларига таянган ҳолда шаклланган. Қуръонда “ахлоқнинг энг гўзалига эргашиш” чақируви мавжуд (Фуссилат сураси, 41:34). Пайғамбар (с.а.в.) эса: “Мен гўзал хулқни тўлиқ қилиш учун юборилдим”, деб таъкидлаганлар. Мотуридий эса бу асосий диний манбаларни ақл билан уйғунлаштириб, хусни-хулқни инсоннинг табиий эҳтиёжи ва маънавий камолотининг зарур қисми сифатида асослайди. Унинг таълимотига кўра, инсон яхши хулқни ақлий идрок ва ўз иродаси билан танлаб олиши керак.

2. Мотуридий назарида, хусни-хулқ фақат диний буйруқларга амал қилиш эмас, балки ақл ва иймон билан мустаҳкам боғлиқдир. Ақл орқали инсон яхши ва ёмонни фарқлайди, иймон эса бу фарқлашни маънавий масъулият билан мустаҳкамлайди. Демак, ҳақиқий хусни-хулқ – иймон ва ақл бирлигидан келиб чиқади. Мотуридий учун яхши ахлоқ инсоннинг фақат ташқи кўринишдаги одоби эмас, балки унинг ички эътиқоди ва тафаккурининг амалий кўринишидир.

3. Мотуридий таълимотида хусни-хулқ нафақат шахсий фазилат, балки ижтимоий ҳаёт учун ҳам зарур омил сифатида кўрилади. Жамиятда адолат, меҳр-оқибат, ҳалоллик ва ишонч каби қадриятлар фақат хусни-хулқли инсонлар орқали қарор топади. Агар инсонлар орасида яхши хулқ-одоб бўлмаса,

жамиятдаги тинчлик ва барқарорлик бузилади. Шу боис Мотуридий ахлоқий тарбияни жамият ривожининг таянчларидан бири деб билади.

4. Мотуридий инсоннинг эркин иродасига катта эътибор беради. Унга кўра, хусни-хулқ мажбуран эмас, балки ихтиёрий равишда намоён бўлиши керак. Инсон ўз иродаси билан яхши хулқни танлаб, уни онгли равишда ҳаётга татбиқ этади. Бу ёндашув инсон шахсиятини ҳурмат қилиш ва уни ахлоқий камолот сари ундаш ғояларига уйғун келади.

5. Мотуридий таълимотида хусни-хулқ вақтинчалик ёки фақат дунёвий манфаатларга боғлиқ эмас, балки абадий қадрият сифатида баҳоланади. Яхши ахлоқ инсонни нафақат дунёда, балки охиратда ҳам саодатга етказди. Шу боис Мотуридий хусни-хулқни имоннинг самараси ва саодат сари элтувчи йўл сифатида талқин қилади.

Мотуридий таълимотида хусни-хулқ – инсоннинг руҳий ва ақлий камолоти, жамият тинчлиги ва охират саодати учун зарур бўлган асосий қадрият сифатида юксак ўринда туради. У ақл, иймон, эркин ирода ва ижтимоий адолат билан узвий боғлиқ бўлиб, инсоният учун доимий аҳамиятга эга.

“Хусни-хулқ” тушунчасининг шаклланиши ва унинг Мотуридия таълимотидаги аҳамиятини ўрганиш бўйича 5 та амалий тавсияни илгари сурамиз:

1. Асосий манбаларни тўлиқ ва тизимли ўрганиш. Мотуридий таълимотини чуқур тушуниш учун унинг асосий асари – *“Таъвилот аҳл ас-сунна”* ва *“Китоб ат-Тавҳид”* каби манбаларни ўрганиш зарур. Айниқса, бу асарларда ақл, иймон ва ахлоқий фазилатлар ҳақида келтирилган фикрлар таҳлил қилиниши керак. Шунингдек, Қуръон ва ҳадис манбаларида хусни-хулқ билан боғлиқ оят ва ривоятларни ҳам мустақил тарзда ўрганиш, бу тушунчанинг диний асосларини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

2. Хусни-хулқни замонавий контекстда тадқиқ этиш. Мотуридий таълимотини ўрганишда хусни-хулқ тушунчасини замонавий ижтимоий, маданий ва ахлоқий муаммолар контекстида таҳлил қилиш фойдалидир. Масалан, замонавий ахлоқий инқироз, жамиятдаги адолатсизлик ёки бағрикенглик масалаларини Мотуридий тамойиллари билан таққослаб ўрганиш хусни-хулқнинг универсаллигини ва долзарблигини янада очиқ беради.

3. Илмий адабиётлар ва тадқиқот ишлари билан танишиш. Хусни-хулқ ва Мотуридия таълимоти мавзусида ёзилган замонавий тадқиқот ишлари ва мақолаларни мунтазам равишда ўрганиш тавсия этилади. Хусусан, Хайрулла Комилов, Музаффар Камилов каби олимларнинг асарлари, шунингдек Улрич Рудолф ва Франк Гриффел каби хорижий тадқиқотчиларнинг тадқиқотлари бу соҳада чуқурроқ таҳлил ва кенгроқ илмий қарашлар шакллантиришга ёрдам беради.

4. Хусни-хулқнинг амалий кўринишларини ўрганиш ва тажриба асосида таҳлил қилиш. Назарий билимларни фақат ўрганиш билан чекланмай, хусни-хулқнинг кундалик ҳаётдаги амалий кўринишларини ҳам таҳлил қилиш муҳим. Масалан, ахлоқий етук шахслар, тарихий намуна бўлган инсонлар ҳаётини ўрганиш орқали Мотуридий қарашларининг реал ҳаётдаги намоён бўлиш шакллари очиқ берилади.

5. Семинар ва илмий суҳбатлар ташкил этиш. Хусни-хулқ тушунчасининг шаклланиши ва Мотуридий таълимотидаги ўрни ҳақида илмий семинарлар, давра суҳбатлари ва муҳокамалар ўтказиш тавсия этилади. Бундай тадбирлар ўзаро фикр алмашиш, турли нуқтайи назарларни солиштириш ва мавзунини янада теранроқ ўзлаштириш имконини беради. Шунингдек, ёшлар ва талабалар билан хусни-хулқ мавзусида амалий машғулотлар ташкил қилиш, уларни ўз шахсий ҳаётларида бу қадриятларни татбиқ этишга ундаш фойдали бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Одинахон Муҳаммад Содик. Гўзал ўрнак. – Тошкент.: “Ҳилол-Нашр”, 2024. – Б.3.
2. Абсатторов Б.М. Шахс маънавий-ахлоқий баркамоллиги мезонларининг фалсафий талқинлари // ҚҚДУ ахборотномаси. – Нукус, 2019. – № 4. – Б. 109-112.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2022. – Б.565.
4. Кароматов Ҳ.С. ва бошқ. Ал–Мотуридий таълимоти ва унинг Шарқ халқлари маданиятидаги ўрни. / Маърузалар тўплами. / – Тошкент. ТИУ, Ижтимоий фикр маркази, 2000. –Б.144.
5. Абдулазиз Мансур. Мотуридийнинг ақидавий қарашлари ва ислом тафаккурига кўшган ҳиссаси. – Тошкент., 2000.
6. Зиёдов Ш. Ал-Мотуридий ҳаёти ва мероси. – Тошкент.: “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриети”, – Б.21.

Moturidiylik ta'limoti va hozirgi zamon – respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. – Samarqand, 2025. – 309 b.

Ushbu respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi "Imom Moturidiy tavalludining 1155-yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi PQ-102-son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hamda buyuk vatandoshimiz, islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Moturidiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy-ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganishni rag'batlantirish, moturidiylik ta'limotiga xos bag'rikenglik va mo'tadillik tamoyillarini xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda zamonaviy yondashuvlar, fikr va tavsiyalarni o'zida aks ettirgan. Mazkur to'plamda O'zbekistondagi Imom Moturidiy talimotining zabardast tahlilchilari va olimlarining tavsiyaviy xarakterdagi munosabatlari ushbu to'plamda aks etgan.

Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Kengashining 2025-yil 29-sentyabrdagi 02 sonli yig'ini qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mas'ul muharrirlar:

Sh.T.Ravshanov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand tamadduni tarixi kafedrasi mudiri, (PhD), dotsent</i>
M.J.Buzrukov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand tamadduni tarixi kafedrasi dotsenti. (PhD)</i>
A.A.Ungalov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand tamadduni tarixi kafedrasi o'qituvchisi, (PhD)</i>

Taqrizchilar:

M.Amonov	<i>Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi, (PhD)</i>
I.I.Sulaymonov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mumtoz adabiyot tarixi kafedrasi mudiri. Professor.</i>
A.R.Samadov	<i>Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti falsafa va milliy g'oya kafedrasi mudiri. Professor.</i>

Tahrir guruhi:

R.D.Yo'ldoshev, O.J.Irisqulov, J.B.Vafayeva, M.B.Yakubova, M.G'.Xasanov, A.S.Yakubov, Sh.Hamdamova, O'.Nazarov, Sh.Sayfullayev

Konferensiyada onlayn tarzda ishtirok etish uchun ZOOM ma'lumoti

Подключиться к конференции Zoom
<https://us06web.zoom.us/j/9633106615?pwd=zJ9i64SQRacdfWhYtCz7adZjSKIRhw.1&omn=88519584720>

Идентификатор конференции: **963 310 6615**
Код доступа: **12345**

+99866 240-38-47
+99890 600-36-33
+99833 330-30-93

sherbek.ravshanov2022@gmail.com
azizbek.ungalov111@mail.ru

Manzil: Samarqand shahar Universitet xiyoboni
ko'chasi 15-uy, Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti bosh bino, faollar zali

